

Alacsony intenzitású pszichológiai beavatkozások a szorongás kezelésére

Bizonyítékok egy pilottanulmányból a légzőgyakorlatokkal kapcsolatban

Fontanini Walter, MPsych, MPhil[®]

Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest

Bevezetés és célkitűzés: A szorongásos zavarok világszerte hozzávetőleg 264 millió embert érintenek, jelentős közegészségügyi kihívást jelentve. A hagyományos farmakológiai és pszichoterápiás kezelésekhez való hozzáférést akadályozó tényezők súlyosbítják a problémát. Növekvő igény mutatkozik fenntartható, alacsony költségű, nem farmakológiai beavatkozások iránt, különösen a szubklinikai tünetekkel rendelkező, mentálhigiénés ellátáshoz korlátozottan hozzáférő csoportok esetében. Ez a tanulmány a légzőgyakorlatok szubklinikai szorongásos zavarok kezelésében betöltött szerepét vizsgálja a paraszimpatikus idegrendszer aktiválása révén.

Módszer: Kvalitatív kutatási megközelítést alkalmaztunk, amelyben önbevallás alapján „enyhe vagy mérsékelt” szorongással rendelkező résztvevők (n = 10, férfi = 5, nő = 5, átlagéletkor = 27,9 év, minimuméletkor = 18 év, maximuméletkor = 48 év) vettek részt. A résztvevők négy héten át napi légzőgyakorlatokat végeztek. Az adatgyűjtés félig strukturált mélyinterjúk révén történt a beavatkozást követően. A tematikus elemzés segítségével azonosítottuk a kulcsfontosságú résztvevői élményeket és észlelési mintákat. A kutatás a Wolverhampton Egyetem Pszichológiai Karának együttműködésével valósult meg az Egyesült Királyságban, ahol a légzőgyakorlatok alkalmazhatóságát és hatékonyságát vizsgáltuk egy nemzetközi mintán.

Eredmények: A tematikus elemzés azt mutatta, hogy a légzőgyakorlatok hatékonyan csökkentették a szorongást az érzelmszabályozás javításával, a relaxáció elősegítésével, az önálló cselekvőként való szerep erősítésével és a fizikai tünetek enyhítésével. A résztvevők megnövekedett ellenálló képességről és a kontrollérzet fokozódásáról számoltak be. Ugyanakkor akadályokat is megfigyeltünk, például kezdeti szkepticizmust és következtelen részvételt.

Megbeszélés és következtetés: A tanulmány kimutatta, hogy a légzőgyakorlatok – mint az alacsony hatású pszichológiai beavatkozások egyik típusa – életképes, skálázható és nem farmakológiai megoldást jelentenek a szorongás kezelésében. Ezeknek a gyakorlatoknak a mindennapi rutinokba – illetve olyan környezetekbe, mint az iskolák és munkahelyek – való integrálása megvalósítható. A kutatás rámutat arra, hogy szükség van a légzéstechnikák ismertségének növelésére és azok közösségi mentálhigiénés programokba való beépítésére.

Orv Hetil. 2025; 166(22): 856–863.

Kulcsszavak: szorongáskezelés, légzőgyakorlatok, paraszimpatikus idegrendszer, nem farmakológiai beavatkozás, érzelmszabályozás, mentálhigiénés hozzáférhetőség

Low-intensity psychological interventions for anxiety

Evidence from a pilot study on breathing exercises

Introduction and objective: Anxiety disorders affect approximately 264 million people worldwide, posing a significant public health challenge. Barriers to accessing traditional pharmacological and psychotherapeutic treatments exacerbate the problem. There is a growing need for sustainable, low-cost, non-pharmacological interventions, particularly for underserved populations with subclinical symptoms. This study explores the potential of breathing exercises to manage subclinical anxiety disorders by activating the parasympathetic nervous system.

Method: A qualitative research approach was used, involving participants (n = 10, male = 5, female = 5, average age = 27.9 years, minimum age = 18 years, maximum age = 48 years) with self-reported “mild to moderate” anxiety. The participants engaged in a four-week daily breathing exercise intervention. Data collection was conducted through semi-structured, in-depth post-intervention interviews. Thematic analysis was applied to identify key participant experiences and perceptual patterns. This research was conducted in collaboration with the Faculty of Psychology at Wolverhampton University in the United Kingdom, examining the applicability and effectiveness of breathing exercises on an international sample.

Results: Thematic analysis revealed that breathing exercises effectively reduced anxiety by improving emotional regulation, promoting relaxation, enhancing the role of the self as an agent, and alleviating physical symptoms. Participants reported increased resilience and a sense of control. However, barriers such as initial skepticism and inconsistent adherence were also noted.

Discussion and conclusion: The study shows that breathing exercises – a type of low-impact psychological interventions – are a viable, scalable and non-pharmacological solution for anxiety management. Integrating these exercises into daily routines and settings, such as schools and workplaces, is feasible. The research highlights the need to promote awareness of breathing techniques and integrate them into community mental health programs.

Keywords: anxiety management, breathing exercises, parasympathetic nervous system, non-pharmacological intervention, emotional regulation, mental health accessibility

Fontanini W. [Low-intensity psychological interventions for anxiety. Evidence from a pilot study on breathing exercises]. *Orv Hetil.* 2025; 166(22): 856–863.

(Beérkezett: 2025. április 4.; elfogadva: 2025. április 10.)

Rövidítések

BPS = (British Psychological Society) Brit Pszichológiai Társaság; COVID-19 = (coronavirus disease 2019) koronavírus-betegség 2019

A szorongásos zavarok világszerte hozzávetőleg 264 millió embert érintenek, és a COVID-19-világjárvány tovább növelte előfordulási arányukat [1, 2]. Bár a farmakológiai és pszichoterápiás kezelések hatékonyak, hozzáférésük korlátozott a költségek, az elérhetőség és a társadalmi stigma miatt [3, 4]. Ez rámutat az olyan, nem farmakológiai, alacsony költségű beavatkozások szükségességére, mint a 'mindfulness' (tudatos jelenlét), a progresszív izomrelaxáció és a légzőgyakorlatok [5]. A légzőgyakorlatok aktiválják a paraszimpatikus idegrendszer, ellensúlyozva a szimpatikus „küzdj vagy menekülj” választ, elősegítve ezzel a relaxációt [6]. A rekesszizomlégzés és az úgynevezett „boxlégzés” csökkenti a pulzusszámot és a kortizolszintet, javítva az érzelmszabályozást [7, 8]. Egyszerűségük és bizonyítékokon alapuló hatékonyságuk ellenére a légzőgyakorlatokat kevésbé használják, és a nyilvánosság körében is korlátozott az ismeretük, valamint az alkalmazásukhoz szükséges iránymutatás.

Ez a tanulmány az elérhető szorongáskezelési eszközök szükségességére hívja fel a figyelmet, és vizsgálja a légzőgyakorlatok mint önállóan alkalmazható, nem professzionális beavatkozás megvalósíthatóságát, amely különböző korcsoportok számára is alkalmas. A kutatás célja a mentálhigiénés szolgáltatások hiányosságainak pótlása és a fenntartható közegészségügyi megoldások előmozdítása.

Kognitív viselkedésterápia

A kognitív viselkedésterápiát Aaron Beck vezette be, és ez a terápia a gondolatok, érzelmek és viselkedés közötti kapcsolatot vizsgálja. Célja a maladaptív gondolati min-

ták azonosítása és átkeretezése, amely javítja az érzelmszabályozást és a mentális egészséget [9]. A légzőgyakorlatok kiegészítik a kognitív viselkedésterápiát, mivel azonnali fiziológiai eszközöket biztosítanak az érzelmi reakciók kezelésére, elősegítve a gondolatok átkeretezését – ami a kognitív viselkedésterápia egyik alapelve [10]. Ezek a gyakorlatok csökkentik a fiziológiai stresszválaszokat, és segítenek az egyéneknek megszakítani a szorongó gondolatok körforgását [11].

Alacsony intenzitású pszichológiai beavatkozások szubklinikai szorongásos zavarok esetén

Ahogy *Purebl* rámutatott [12], az alacsony intenzitású pszichológiai beavatkozások olyan, bizonyítékokon alapuló terápiás megközelítések, amelyek célja az enyhe vagy mérsékelt pszichológiai nehézségek hozzáférhető és költséghatékony kezelése [13]. Az alacsony intenzitású pszichológiai beavatkozások általában egyszerűsített technikákat tartalmaznak, amelyek alkalmazása nem igényel kiterjedt klinikai képzést, például irányított pszichoedukációt és strukturált tevékenységeket, mint a 'mindfulness' vagy a relaxációs gyakorlatok. E beavatkozások célja, hogy gyakorlati eszközökkel lássák el az egyéneket mentális egészségük önálló kezelésére, gyakran a nagy intenzitású kezelések alternatívájaként vagy kiegészítéseként szolgálva [13]. A szorongás természetes emberi érzelm, normális stresszválasz, amely bizonyos helyzetekben még hasznos is lehet, mivel cselekvésre és felkészülésre ösztönöz. A szorongásos zavarok azonban olyan mentális egészségi állapotok, amelyeknél a szorongás túlzottá, tartóssá válik, és akadályozza a mindennapi életet. Idetartozik a generalizált szorongásos zavar, a fóbiák, a pánikzavar és a szociális szorongásos zavar. A tünetek közé sorolható a megnövekedett pulzusszám, az izomfeszültség és a nyugtalanság, amelyek jelentős háttással vannak a jóllétre [6, 14]. A stressz, amely gyakran